

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19766672>

MEHMONXONA XAVFSIZLIGI SIYOSATI; XAVF TAHLILI VA XAVF-XATARNI BOSHQARISH

Ergasheva Fotima Usmon qizi

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish talabasi

Ilmiy rahbar: **Uralov Shohruh Asqaraliyevich**

Annotatsiya.

Mazkur maqola mehmonxonalarda xavfsizlik siyosatining mazmuni, ahamiyati va uning asosiy yo‘nalishlari tahlil qilingan. Xususan, jismoniy xavfsizlik, yong‘in xavfsizligi texnik xavfsizligi, axborot xavfsizligi hamda sanitariya – gigiyena xavfsizligi kabi muhim yo‘nalishlarining o‘rni yoritilgan. Shuningdek mehmonxonalarda uchraydigan xavfsizlik muammolari va ularni bartaraf etishning samarali usullari ko‘rib chiqilgan.

***Kalit so‘zlar:** Mehmonxona, xavfsizlik, xavf tahlili, xavfsizlik tizimi.*

KIRISH

Globalashuv sharoitida mehmonxona sanoati jadal rivojlanib boryotgan tarmoqlardan biri hisoblanadi. Mehmonxonalarda xizmat ko‘rsatish sifatini taminlash bilan bir qatorda, mehmonlar, xodimlar va modiy resurslar xavfsizligini taminlash muhim strategik vazifaga aylangan. Zamonaviy mehmonxonalarda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xavf-xatarlar (yong‘in, terrorizm, kiberoxavfsizlik, epidemiologik tahdidlar) murakkablashib borayotganligi sababli, xavfsizlik siyosatini ilmiy asosda ishlab chiqish va risklarni boshqarish tizimini joriy etish zarur.

ASOSIY QISM (dolzarbligi)

Mehmonxonalarda xavfsizlik siyosati bir butun tizim sifatida shakllanadi va u bir necha – chiqish joylarida nazorat o‘rnatiladi va xavfsizlik xodimlari doimiy ravishda xizmat olib boradi. Bu mehmonlar xavfsizligini ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi

Jismoniy xavfsizlik.

Mehmonlarda jismoniy xavfsizlik mehmonlar va xodimlar hayoti hamda mol – mulki himoya qilishga qaratilgan eng muhim yo‘nalishlardan biridir. Ushbu yo‘nalish mehmonxona hududida tartib – intizomni saqlash, jinoyatlarning oldini olish va favqulotda holatlarda tezkor choralar ko‘rishni o‘z ichiga oladi. Mehmonxona hududi doimiy nazorat ostida bo‘lishi zarur. Buning uchun zamonaviy videokuzatuv tizimlari o‘rnatiladi. Kameranalar kirish-chiqish joylari, koridorlar , liftlar, avtoturargohlar va boshqa muhim nuqtalarni qamrab oladi. Bu orqali har qanday shubhali harakatlar tezda aniqlanadi va zarur choralar ko‘riladi. Mehmonxonalarda xavfsizlik xodimlari faoliyat yuritadi. Ular mehmonxona hududida patrul xizmat olib boradi, mehmonlar xavfsizligini taminlaydi va tartibni nazorat qiladi. Kirish joylarida mehmonlar va tashrif buyuruvchilar nazoratidan o‘kaziladi, bu esa begona shaxslarning erkin kirib kelishining oldini oladi. Jismoniy xavfsizlikning yana bir muhim jihati – kirish tizimlaridir.

Zamonaviy mehmonxonalarda elektron kalit kartalar qo‘llaniladi. Bu tizim orqali faqat ruxsat berilgan shaxslar xonaga kira oladi.

Yong‘in xavfsizligi.

Yong‘in xavfsizligidir. Mehmonxonada yong‘inga qarshi signalizatsiya tizimi o‘t o‘chirg‘ichlar , favqulotdda xavfsizlikni taminlashda muhim rol o‘ynaydi. Shuningdek mehmonxonalarda yong‘in xavfsizligi eng muhim va ustuvor yo‘nalishlardan biri hisoblanadi, chunki yong‘in qisqa vqat ichida katta zarar yetkazishi, inson hayotiga jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin. Shu sababli har bir mehmonxonada yong‘inning oldini olish va yuzaga kelgan taqdirda bartaraf etish uchun mukkamal tizim yolg‘a qo‘yiladigon bo‘lishi zarur. Bu tizimlar tutun yoki

harorat oshishini aniqlab, darhol ogohlantirish beradi. Signal orqali nafaqat xodimlar, balki mehmonlar ham tezda xabardor qilinadi. Signal orqali nafaqat xodimlar, balki mehmonlar ham tezda xabardor qilinadi. Mehmonxonada yetarli miqdorda o't o'chirg'ichlar, yong'in shlanglari va suv ta'minoti tizimi mavjud bo'lishi kerak. Yong'in xavfsizligining yana bir muhim jihati – favqulotda chiqish yo'llarining mavjudligi va ochiqligidir.

Axborot xavfsizligi.

Zamonaviy mehmonxona faoliyatida axborot xavfsizligi alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki mehmonxonalarda nafaqat xizmat ko'rsatiladi, balki mehmonxonalarning shaxsiy va moliyaviy malumotlarini ham saqlaydi. Ushbu ma'lumotlarning himoyasi mehmonlar ishonchini qozonish va mehmonxona obro'sini saqlab qolishda muhim omil hisoblanadi. Mehmonxonada yig'iladigan ma'lumotlarga mehmonlarning pasport malumotlari, telefon raqamlari, elektron pochta malumotlar maxfiy hisoblanadi va bank kartasi rekvizitlari kiradi. Ushbu malumotlar maxfiy hisoblanadi va ularni ruxsatsiz shaxslarga berish qat'iyan man etiladi. Shu sababli mehmonxonalarda maxsus himoya tizimlari va zamonaviy dasturiy ta'minotlardan foydalaniladi. Axborot xavfsizligini taminlashda kompyuter tizimlarini himoyalash muhim o'rin tutadi. Mehmonxonalarda ishlatiladigan barcha kompyuter antivirus dasturi bilan ta'minlangan bo'lishi, tarmoqlar esa himoyalangan bo'lishi zarur. Wi – Fi tarmoqlari ham xavfsiz parollar bilan himoyalinishi va mehmonlar uchun alohida, xodimlar uchun alohida tarmoqlar tashkil etilishi maqsadga muvofiq. Shuningdek, xodimlarning axborot bilan ishlashi ham katta ahamiyatga ega. Har bir xodim maxfiy malumotlarni saqlashi qoidalarini bilishi, begona shaxslarga malumot bermasligi va ish joyida kompyuter xavfsizligiga rioya qilishi kerak. Masalan parollarni oshkor qilmaslik, shaxsiy qurilmalardan foydalanishda ehtiyotkor bo'lishi zarur. Bundan tashqari, ma'lumotlarni zaxiralash tizimi ham yo'lga qo'yilgan bo'lishi kerak..

Sanitariya va gigiyena xavfsizligi.

Mehmonxonalarda sanitariya va gigiyena xavfsizligi mehmonlar salomatligini saqlash va ularga qulay sharoit yaratishda muhim o‘rin tutadi. Tozalik va gigena qoidalariga rioya qilinmaslik turli kasalliklarning tarqalishiga sabab bo‘lishi mumkin. Shu bois mehmonxonalarda ushbu yo‘nalishga alohida e‘tibor qaratiladi. Shuning uchun mehmonxona xonalari muntazam ravishda tozalanib, dezinfeksiya qilinadi. Har bir mehmon ketgandan so‘ng xona to‘liq tozalanadi, choyshablar va sochiqlar almashtiriladi hamda gigiyenik vositalar yangilanadi. Bu jarayon mehmonlar uchun xavfsiz va toza muhitni ta‘minlaydi. Umumiy foydalanadigan joylar- koridorlar, liftlar, restaronlar, kutish zallari ham doim nazorat ostida bo‘ladi. Ushbu hududlar kun davomida bir necha bor tozalanadi va zararsizlantiradi. Ayniqsa, eshik tutqichlari, lift tugmalari kabi tez - tez tegiladigan joylar alohida e‘tibor bilan dezinfeksiya qilinadi. Oziq – ovqat bilan bog‘liq xizmatlarda ham gigiyena muhim ahamiyatga ega. Mehmonxona oshxonalarida sanitariya qoidalariga qat‘iy rioya qilinadi maxsulotlar to‘g‘ri saqlanadi va tayyorlash jarayonida tozalik taminlanadi.

Xavfsizlik tizimidagi muammolar va ularni hal etish yo‘llari.

Mehmonxonalarda xavfsizlikni taminlash jarayonida turli muammolar yuzaga kelishi tabiiy hisoblanadi. Eng ko‘p uchraydigan muammolardan biri- texnik vositalarning eskirishi yoki yetarli darajada zamonaviy emasligidir. Masalan, eski videokuzatuv tizimlari yoki signalizatsiya qurilmalari xavfni o‘z vaqtida aniqlay olmasligi mumkin. Bundan tashqari, ayrim mehmonxonalarda texnik xizmat ko‘rsatish ishlari muntazam olib borilmasligi ham jiddiy kamchilik hisoblanadi. Yana bir muammo xodimlarning malaka darajasi bilan bo‘g‘liq. Ba‘zi hollarda xodimlar favqulodda vaziyatlarda qanday harakat qilishi yetarli darajada bilmasligi yoki xavfsizlik qoidalariga e‘tiborsiz munosabatda bo‘lishi mumkin. Bu esa kutilmagan vaziyatlarda noto‘g‘ri qarorlar qabul qilishga olib keladi. Axborot xavfsizlik sohasida ham muammolar uchrab turadi. Masalan, kuchsiz parollar, himoyallanmagan Wi- Fi tarmoqlari yoki xodimlar tomonidan

maxfiy ma'lumotlarning ehtiyotsizlik bilan oshkor qilinishi kiberxavflarni yuzaga keltirad.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, mehmonxonalarda xavfsizlik siyosati zamonaviy turizm sanoatining ajralmas va strategik muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Mehmonxona faoliyatida xavfsizlikni ta'minlash nafaqat texnik yoki tashkiliy chora – tadbirlar yig'indisigina emas balki kompleks boshqaruv tizimi sifatida qaralishi lozim. Chunki mehmonxonalarning xavfsizligi, ularning shaxsiy ma'lumotlari himoyasi va sog'lom muhitda dam olishi mehmonxonaning asosiy mezoni hisoblanadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, jismoniy, yong'in, texnik, axborot hamda sanitariya va gigiyena xavfsizligi yo'nalishlari uzviy o'zaro bog'liq bo'lib, ularning birortasidagi kamchilik butun tizim samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli ushbu yo'nalishlarni doimiy ravishda takomillashtirish, nazorat qilish va zamonaviy standartlarga moslashtirish zarur. Shuningdek, mehmonxona xavfsizligi ta'minlashda inson omili ham muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi «Turizm to'g'risida»gi Qonuni. - Toshkent, 2019.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining turizm sohasini rivojlantirishga oid farmonlari va qarorlari.
3. World Tourism Organization (UNWTO) rasmiy materiallar.
4. Mehmonxona xo'jaligini tashkil etish va boshqarish (o'quv qo'llanma).- Toshkent, 2020.
5. Internet manbalari: turizm va mehmonxona xavfsizligi bo'yicha ilmiy maqolalar va tahliliy materiallar.
6. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistik qo'mitasi ma'lumotlari.
7. Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi rasmiy materiallari
8. Xalqaro mehmonxona xavfsizligi standartlari bo'yicha ilmiy maqolalari (Google Scholar bazasi).